

QORAQAT O'SIMLIGI BARGLARINING TARKIBIDAGI ASKORBIN KISLOTASI VA ERKIN ORGANIK KISLOTALAR MIQDORINI ANIQLASH

Ortiqova N.
Saidvaliyev A.K.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12567616>

Qoraqat (qora smorodina) - *Ribes nigrum* ko'p yillik shoxlangan buta bo'lib, *Saxifragaceae* oilasiga mansub. Bo'yi 1-1,5 m bo'lib o'sadi. Barglari ketma-ket joylashgan bo'lib, o'ziga xos xidga ega. Gullari sariq-qizg'ish rangli bo'lib to'plangan, mevasi esa ko'p mayda urug'li bo'lib, qop-qora binafsha rangli mevasi yumaloq, may-iyun oylarida gullaydi, iyul-avgust oylarida pishib yetiladi. Qoraqat Rossiya va Qirg'iziston tog' oldi xududlarida ko'p uchraydi. O'zbekiston sharoitida madaniylashtirib o'stiriladi. Mevasida asosan fruktoza, vitamin C (4000 mg%) vitaminlardan B, B₂, E, K (7-12 mg%), flavanoidlar, flavanlar, katexinlar, leyoantosidlar, antosinlar (1100-1200 mg%), karotinlar (0,1103 mg%), organik kislotalardan limon, olma, salitsil, yantar, nikotin, fosfor kislotalari (4-5%), piktin moddalar (0,2-0,8%) ASK (365 mg%), temir (0,9 mg%), Cu, Mn, efir moylari (0,01%), dubil moddalar (0,39%), saxaroza, glikozidlar saqlaydi.

Qoraqat xalq tabobatida ko'p kasalliklarni davolashda qo'llaniladi-diabet, entrokolit, buyrak, yurak kasalligida, hamda peshob xaydovchi sifatida xam qo'llaniladi. Ilmiy tibbiyot amaliyotida, organizmda kislotalar kamayganida, yuqimli kasalliklarda, qon bosimi oshganda tavsiya etiladi, shu bilan birga singa kasalligida ham tavsiya etiladi.

Tadqiqot maqsadi. O'zbekiston sharoitida madaniylashtirib o'stiriladigan qoraqat o'simligini qari va yosh barglaridagi askorbin kislota va erkin organik kislotalar miqdorini aniqlash, shu asosida tibbiy amaliyotiga tavsiya etish.

Tadqiqot usullari va materiallari. Tahlilni amalga oshirish uchun qari va yosh barglari alohida-alohida yig'ib olinib, salqin va xavo aylanadigan sharoitda quritiladi, maydalaniladi. So'ngra ma'lu miqdori (20 gr) atrofida olinib 250 ml suvda qo'shib, 1 soat davomida qaynatiladi, so'ngra sovutilib, filtrlanib xajmi 250 ml yetkaziladi (A). Eritmadan ma'lum xajmda 5-10 ml olib, alohida-alohida qilib askorbin kislota 0,01 N 2,6-difenilindofenol eritmasi bilan qizil-binafsha rang xosil bo'lgunicha titrlanadi. Organik erkin kislotalarni miqdorini aniqlashda ma'lum xajmdagi (ml) eritmalar olinib, indikator fenolftaleinning spirtli eritmasi ishtirokida 0,1 M natriy ishqor eritmasi bilan qizil-pushti rang xosil bo'lgunicha titrlanadi va moddalar miqdorini quyidagi xisoblash formulasi bo'yicha xisoblanib topiladi:

$$X = \frac{V \cdot 0,0067 \cdot 250 \cdot 100}{a \cdot 10(100 - W)}$$

a- olingan aniq tortma

V- sarf bo'lgan titrant

W- xom ashyo tarkibidagi namlik, %

Natija. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, namligi yetarli bo'lmagan yerlarda o'sgan o'sgan smorodinaning qari barglarida askorbin kislota o'rtacha 2,43 %, yosh barglardagi askorbin kislota 2,48 % tashkil etishi aniqlandi. Namlik yetarli bo'lgan yerlarda o'sgan smorodinaning qari barglarida askorbin kislota o'rtacha 2,41 %, yosh barglardagi askorbin kislota 2,96 % tashkil etishi aniqlandi.

Xulosa. Qoraqatni dag'al va yosh burglar tarkibidagi askorbin kislota va erkin organic kislotalar miqdori, namlikning ko'p-kamligiga bog'liq bo'lishi aniqlandi.